

FORMAÇÃO E DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL DOS PROFESSORES QUE ENSINAM MATEMÁTICA

 DOI: 10.5281/zenodo.7388286

Sileide Mendes da Silva

Professora da Faculdade Alfredo Nasser - UNIFAN, Professora e coordenadora pedagógica no Colégio Municipal Ruy Barbosa, Remanso Bahia, Orcid. <https://orcid.org/0000-0002-5833-2695>, Mestranda do Curso de Mestrado (Pós-Graduação em Formação de Professores e Práticas Interdisciplinares) (PPGFPP) - Universidade de Pernambuco (upe), E-mail: sileide.mendes@upe.br, sileidemendes.uneb@gmail.com

Iracema Campos Cusati

*Professora Permanente dos Programas de Pós-Graduação em Formação de Professores e Práticas Interdisciplinares (PPGFPI), Universidade de Pernambuco (UPE), E-mail: iracema.cusati@upe.br
Orcid: <http://orcid.org/0000-0002-4812-8412>*

RESUMO: Esse artigo traz como objetivo dissertar a respeito da formação inicial e continuada dos professores de matemática suas contribuições para o desenvolvimento profissional e no processo de ensino-aprendizagem. A matemática tem sido estereotipada como uma disciplina desagradável e complexa pelos discentes, talvez, isso aconteça devido as metodologias antiquadas utilizadas por alguns professores, as quais não atendem mais o público atual presentes nas instituições de ensino. Visto isso, são fundamentais e urgentes o investimento e o incentivo para a capacitação e aperfeiçoamento do conhecimento e metodologias dos educadores. Eles precisam refletir, ressignificar e reinventar os seus saberes e práticas com os objetivos de melhorar a educação nas escolas e contribuir para a formação de um cidadão crítico, ético e autônomo, pois essa responsabilidade ainda é direcionada ao docente. O processo de desenvolvimento profissional e pessoal do professor não termina em sua primeira formação, esse processo é longo e contínuo, o qual precisará acompanhar as mudanças e evoluções em sociedade. A partir da busca por novos conhecimentos não é apenas a sociedade que evolui, como também, o profissional, ele atualizará ideias e pensamento ultrapassados. A pesquisa bibliográfica possibilitou dissertar sobre a importância da temática. Além disso, a mudança metodológica, por exemplo com o uso da tecnologia permite ao professor e aluno uma aula mais dinâmica e participativa para ambos. Porém, para isso acontecer

o profissional precisa estar disposto e motivado. O cenário atual da educação exige cada vez mais profissionais com capacidades e habilidades para lidar com questões sociais, tecnológicas e emocionais.

Palavras-chaves: Desenvolvimento profissional. Formação. Matemática.

INTRODUÇÃO

Diante do cenário socioeducacional do país, surgem novos desafios, novas problemáticas e dificuldades, as quais invadem as salas de aula brasileiras, carecem por profissionais capacitados e competentes. O processo de capacitação dos educadores começa a partir da sua primeira formação. E é necessário estar em um contínuo desenvolvimento de habilidades que contribuam para atender ao contexto que se encontra. As palestras, as oficinas pedagógicas, os cursos, as especializações e as experiências vivenciadas são contribuintes para o desenvolvimento pessoal e profissional do educador.

Os professores matemáticos vivenciam desafios ainda maiores, pois os alunos vêm a matemática como um componente curricular complexo ou chato. E alguns professores não fazem muita questão em mudar esses pensamentos. Faz-se necessário intervir de maneiras que chame a atenção dos estudantes e diminua os estereótipos sobre a matemática. E para tornar esse componente curricular mais dinâmico e atrativo o professor precisará rever e repensar sua metodologia, para isso é fundamental a busca por novos conhecimentos, os quais se darão a partir de reflexões, pesquisas e estudos.

O educador contribui para o desenvolvimento de um cidadão atuante em sociedade. A matemática colabora para a formação do indivíduo, isso devido estar inserida em situações cotidianas, muito além dos cálculos e dos seus números, ela contribui para a estimulação do cognitivo, raciocínio lógico, autonomia, criatividade e criticidade. Antes de estimular esses aspectos em seus alunos, o educador deve estimular e despertar em si mesmo. Sendo assim, é importante levar em consideração as aptidões do docente que ensina a matemática, pois consequentemente refletirá no aprendizado do seu alunado. E para isso, o educador deve estar preparado para atender seus discentes.

Com isso, por que a formação e o desenvolvimento profissional dos professores que ensinam matemática é um tema importante a ser debatido? Para o contexto atual

da educação e sociedade, o investimento na formação do professor é uma forma de alcançar melhores resultados educacionais. Um profissional com ideais construídos há anos e ultrapassados, sem atualizar seus conhecimentos, não estará apto a lidar com as crianças e adolescentes do século atual. Ao contrário de um profissional que esteja disposto a pesquisar, estudar e renovar seus conceitos e metodologias. O professor de matemática atual pode utilizar ferramentas tecnológicas, jogos, além da resolução e investigações de problemas dentro do contexto que o aluno vive. Os professores atuais são mais humanizados, têm empatia, respeito e atentos às questões emocionais dos seus alunos, apesar de alguns docentes, principalmente matemáticos, optam por passar uma imagem de “durões”.

Como objetivo geral, o artigo busca analisar sobre a formação inicial e continuada dos professores de matemática, as contribuições dessas formações para o desenvolvimento profissional e os reflexos no processo de ensino-aprendizagem. Em específico, descrever sobre a importância das formações na construção profissional e pessoal dos docentes que atuam em matemática.

Essa pesquisa bibliográfica sobre a formação e o desenvolvimento profissional dos professores que ensinam matemática está respaldada nas leituras e estudos de artigos científicos, revistas acadêmicas, livros, dissertações e teses. Ao decorrer do artigo foram utilizados autores para explorar o conteúdo relacionado à temática. Além disso, possibilitou o surgimento de novas ideias, possibilitando uma reflexão a respeito da importância do tema para o atual contexto educacional.

FORMAÇÃO INICIAL E CONTÍNUA DOS PROFESSORES DE MATEMÁTICA

Segundo Fiorentini e Nacarato (2005), o docente matemático necessita além de um bom embasamento teórico, precisa saber como aplicar, como irá ensinar todo o conhecimento ou uma parte sobre determinado assunto para seus discentes na qual possibilite a relação entre os antigos e novos conhecimentos matemáticos, cotidianos, tecnológicos, políticos e sociais. Entretanto, antes do educador repassar esses conhecimentos, o próprio precisará aprender, refletir e ressignificar. O professor diante disso, deverá refletir sua prática partindo de teóricos e ações, as quais visem investigar e agir para solucionar ou diminuir desafios e problemas.

Ainda de acordo com os autores o professor investigador, crítico e reflexivo fica mais evidente por meados do 1990, pois os pensamentos dos professores são mais

levados em consideração, mas nem todo século XX foi assim. As décadas de 70 e 80 o cenário da educação, e por consequência, a formação dos professores de matemática eram voltadas para atender de forma tecnicista e tradicionalista, até mesmo os cursos de capacitações: descontínuo, as tecnologias e metodologias eram desatualizadas, ou seja, formar profissionais que formem alunos passivos para atender as necessidades burguesas. Os interesses educacionais ainda são os mesmos, a diferença é que agora, o discente e o docente devem ser ativos, críticos e independentes.

O conhecimento profissional do professor atingirá tanto de forma negativa, quanto positiva na vida de muitos alunos, isso está a depender de como ele agirá em sala. Santos (2020), diz que o processo de formação inicial de matemática, a licenciatura em matemática, permite um conhecimento mais amplo, o que contribui bastante para o desenvolvimento profissional. Entretanto, o aprendizado anterior, a formação inicial ou primeira formação, de acordo com Zanon (2011), não é suficiente para atender todos os aspectos necessários educacionais, por esse motivo a importância da formação contínua.

Em algumas formações, não se atentam as didáticas, passam todo o conteúdo, mas os métodos para aplicá-los não são muito levados em consideração. E vale lembrar, alguns professores formados na década de 70 e 80, hoje são responsáveis pela formação de futuros educadores para atuar no século XXI. E ao decorrer do tempo surgem novos saberes, ideologias, metodologias, leis e desafios. Métodos utilizados em séculos anteriores, não são mais cabíveis na sociedade atual. Por isso, é necessário a ampliação e consolidação da formação docente para o profissional exercer bem seu papel como educador e formador.

De acordo com Ponte (2014), o docente que ensina matemática deve ter o domínio do conteúdo, como também atender competências didáticas e humanizadas capazes de lidar com os desafios cotidianos e uma boa harmonia no ambiente de trabalho, para isso não basta apenas uma formação, mas estar em constantes buscas, estudos e pesquisas para os aperfeiçoamentos de suas práticas. Com isso, o autor destaca problemáticas que envolvem a formação inicial e contínua, entre elas estão as escolhas de conteúdos necessários, as formas de ações, avaliações, o tempo e os recursos.

Santos (2020), diz em seu estudo que é necessário investimento das políticas públicas no desenvolvimento profissional dos professores de matemática, autonomia

para opinar e analisar os currículos, os métodos, as políticas e os recursos. A educação precisa atender as necessidades metodológicas de alguns educadores matemáticos. Day lista em seus estudos os fatores que contribuem para o desenvolvimento profissional do educador: as experiências em sala intelectuais e emocionais; seu percurso profissional e pessoal; condições e contextos sociais, culturais e políticos; reflexões; diálogo com a comunidade escolar; identificação das suas necessidades e consciência do seu papel.

A prática também é vista como um processo formativo. As experiências e vivências profissionais e pessoais são contribuintes para a formação do professor, já que durante esse processo conhecem a realidade da educação. Uma forma também é em conjunto, além do individual, a busca coletiva, troca de conhecimento, permitir que outro educador sugira dicas ou informações construtivas de métodos para melhorar o processo de ensino-aprendizagem e o crescimento profissional.

Ponte (1994), o desenvolvimento profissional do professor está ligado entre teoria, reflexão e ação. O autor em sua obra no ano de 2014, diz que o professor precisa conhecer a realidade e o perfil dos seus alunos. A matemática é ensinada para crianças, adolescentes e adultos para cada etapa o docente precisar ter aprimorada a capacidade de diferenciar sua postura, tratamento, linguagem e metodologia a ser trabalhada com cada um, ou seja, o professor deve atender os seus “clientes” de acordo com sua idade.

Zanon (2011), disserta que a matemática é um dos componentes curriculares que mais retém os estudantes e sugere com base em seus estudos que os cursos de formação continuada devem complementar a primeira formação dos professores que lecionam matemática, debater sobre a organização e o currículo da matemática, refletir sua função como educador, ver a matemática como construtora de um cidadão crítico e autônomo diante do contexto social. E o professor para ter sucesso em sua atuação como educador e formador, precisará estudar e pesquisar, pois para promover uma boa aprendizagem e ensino para os educandos, o profissional é importante estar bem capacitado e habilitado.

IMPORTÂNCIA DO DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL DOS PROFESSORES MATEMÁTICOS

“O professor é hoje visto como um elemento-chave do processo de ensino-aprendizagem. Sem a sua participação empenhada é impossível imaginar qualquer transformação significativa” (PONTE, 1994, p. 9). Para Day (2001), os professores são os maiores responsáveis pelo funcionamento da escola. Eles estão diretamente ligados a educação e construção dos conhecimentos dos estudantes. Por isso, é importante o bem-estar e o apoio ao desenvolvimento profissional. Com isso, o professor poderá desenvolver maneiras de atrair o aluno para o estudo, principalmente para o docente matemático, onde o desafio é maior. A matemática por ser vista como disciplina chata e enfadonha por muitos alunos, eles sentem uma dificuldade maior em absorver os conteúdos, algumas vezes os alunos não conseguem vincular com a sua realidade. A matemática está diretamente ligada ao raciocínio lógico, criticidade, investigação, resolução de problemas, contas do dia a dia, espaços, estruturas, medidas e quantidades.

O desenvolvimento profissional contínuo do professor ajudará para acompanhar as mudanças e evoluções sociais que estão em constante acontecimento. Inclusive, ao adquirir novos conhecimentos além do amadurecimento profissional, contribui para o amadurecimento pessoal. Sem falar nos benefícios financeiros, com o aumento de salário. Segundo Ponte (1994), o desenvolvimento profissional do professor de matemática está ligado ao gerenciamento da sua sala de aula, métodos de ensino, atenção as necessidades e particularidades dos seus discentes e aos recursos utilizados. Contudo, antes de atender as necessidades e particularidade da sua sala de aula, o docente precisa identificar as suas, da sua profissão e a organização da instituição escolar.

Day (2001), a gestão também precisa estar ciente da importância da formação e capacitação dos seus docentes. Ela deve sempre buscar formas para evolução e melhoria da qualidade de ensino ofertada pela escola, o investimento, motivação e incentivo para os professores garante uma valorização e reconhecimento da sua importância. É claro, não adianta oportunizar, o profissional precisa de um comprometimento e disposição para a sua reflexão, e mudar as práticas que considere antiquadas. O desenvolvimento profissional e pessoal não ocorrerá sozinho, além do professor, toda a comunidade escolar deve participar.

Ponte (2014), para despertar o interesse profissional, as capacitações devem contemplar conforme seus interesses e desafios, é importante ouvir as necessidades do docente para atender. Oportunizar os recursos e espaços necessários para o educador aplicar seus novos saberes métodos adquiridos durante sua formação.

Santos e Couto (2020), explica que também é preciso a disponibilidade na carga horaria para o professor possuir tempo para se dedicar a formação. O que abre um espaço para a questão da remuneração dos professores. Um dos incentivos para a busca do desenvolvimento profissional é o aumento salarial. Entretanto, alguns estão atolados em trabalhos o dia inteiro que alegam a falta de tempo como um empecilho para uma nova capacitação.

O docente precisa ensinar muito mais que o conteúdo, ele é responsável em preparar o ser humano para o convívio em sociedade. Ponte (2014), o educador é obrigado a articular-se entre os objetivos institucionais e sociais na formação, os quais de acordo com a época e os interesses estão em constante alterações. Existem conhecimentos absorvidos em um espaço de tempo curto, outros levam a vida inteira para serem construídos. Existem também os conhecimentos que mudam conforme a busca de informações. O que apenas reafirma a ideia de que o conhecimento científico é algo mutável, o ser humano está em busca de evolução constantemente.

Ainda assim, existem profissionais da matemática que se recusam a mudar seus métodos e optam por metodologias tradicionais. Para Ponte (2014), o que resulta para a geração atual uma aula chata e cansativa, um exemplo, a tecnologia. Para o docente matemático, as tecnologias de informações e comunicações podem ser ferramentas poderosas para diminuir o tédio das aulas. Sem abandonar os recursos convencionais (régua, calculadora, transferidor, compasso e entre outros), como também, jogos online, pesquisas online, vídeos, fotos, pesquisas e entre outros.

Para a utilização desses recursos, o professor precisará pesquisar e estudar para saber lidar e nortear os alunos durante a realização das atividades. Além das tecnologias, a educação atual permite o debate de questões sociais, políticas, culturais, religiosas e entre outras. Essas diversidades estão dentro das salas de aulas brasileiras. É mais uma vez o educador precisa se adequar, aprender a lidar com essas diferenças e falar sobre essas diferenças. As questões emocionais é algo que o professor de qualquer componente curricular precisa estar atento.

Conforme Ponte (1994), o desenvolvimento profissional está dividido em aprendizados formais como cursos, palestras, oficinas, especializações e entre

outras. E os informais que são as trocas de experiências e as vivências em classe. Em relação ao professor que leciona matemática o autor evidencia que deve existir uma valorização e reflexão do componente curricular com a realidade sua execução. Ambos são complementares para a construção profissional e pessoal do professor como também para atender as exigências do mercado de trabalho.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A matemática é uma disciplina muito importante para a construção do ser humano para viver em sociedade. Por isso, é importante estar atento a forma com que os conhecimentos matemáticos estão sendo passados e absorvidos pelos discentes. Os professores precisam estar atentos para o desenvolver metodologias as quais chamem a atenção deles. Entretanto, antes dos docentes passarem seus conhecimentos, eles precisarão refletir se estão aptos para isso. Antes de atender as carências da sua classe, ele deve identificar as suas. A primeira formação para um professor é apenas um “pontapé” inicial para o desenvolvimento profissional e pessoal, seu desenvolvimento ocorrerá de acordo com os seus estudos ao longo de toda sua vida pessoal e profissional.

O conhecimento docente está constante aprimoramento principalmente, para o docente matemático que precisa estar sempre reinventando para dinamizar a aula, claro que existem alguns que não se atentam a isso, e preferem métodos mais tradicionais. Para uma educação de qualidade é importante investir, os professores são os responsáveis diretos por ela, eles estão em contato com os alunos, estão à frente. Por esse motivo, o investimento na capacitação dos professores, a disponibilização de cursos, palestras, oficinas ou especializações as quais atendam às necessidades e interesses.

Para o processo de ensino-aprendizado acontecer de maneira produtiva, é importante um vínculo entre docente e discente, contudo, essa relação fica complicada quando o educador não compreende o perfil da sua turma, não está adequado a ela. Métodos antiquados não atendem mais as necessidades da geração atual. Então cabe ao professor identificar o problema, refletir diante da sua atuação, buscar respaldo em teóricos ou em experiências anteriores e através disso agir. Através dessa investigação inicia-se a construção profissional e pessoal, as

experiências cotidianas presenciadas em sala de aula são maneiras informais de obter novos saberes.

Para o professor de matemática o desafio é muito maior, pois o aluno tem uma convicção de que o componente curricular é muito complexo e chato. E ainda existem profissionais que gostam de repassar essas ideias. A resolução desses problemas que surgem a partir das perspectivas de alguns alunos será pelo professor. Um professor com um domínio do seu conteúdo saberá explicar aos alunos os momentos os quais a matemática estará presente de forma direta e indireta em sua vida. Além de capacitado para identificar a melhor metodologia para a aplicação do conteúdo e preparado para refletir diante dos seus erros e acertos. Disposto a oferecer o seu melhor.

REFERÊNCIAS

DAY, C. **Desenvolvimento Profissional de Professores: O desafio da Aprendizagem permanente.** Porto: Porto Editora, 2001.

FIORENTINI, Dário; NACARATO, Adair Mendes. **Cultura, formação e desenvolvimento profissional de professores que ensinam matemática: investigando e teorizando a partir da prática** São Paulo: Musa Editora; Campinas, SP: GEPFPM-PRAPEM-FE/UNICAMP, 2005.

SANTOS, Luciano Melo; COUTO, Maria Elizabete Souza. **Desenvolvimento Profissional de Professores que Ensinam Matemática: A Visão da Gestão Escolar.** Colloquium Humanarum. **Presidente Prudente**, 2020. ISSN: 1809-8207, 17, 280–297.

PONTE, João Pedro da. **Formação do professor de Matemática: perspectivas atuais.** In: Ponte JP (Org.). **Práticas profissionais dos professores de Matemática.** Lisboa, 2014.

PONTE, João Pedro da. O desenvolvimento profissional do professor de Matemática. **Educação e Matemática**, n.31, p. 9-12 e 20, 1994.

SANTOS, Naldia Paula Costa Dos. **Processo de Desenvolvimento Profissional de Professores de Matemática para a Aprendizagem da Docência e suas Contribuições à Prática Educativa.** Teresina, 2020. 205 p. TESE (Doutorado em Educação) – Universidade Federal do Piauí, Teresina, 2020.

ZANON, Thiarla Xavier Dal-Cin. **Formação Continuada de Professores que Ensinam Matemática: O Que Pensam e Sentem sobre Ensino, Aprendizagem e Avaliação.** Espírito Santo, 2011. 300 p. Dissertação (Mestrado em Educação) – Universidade Federal do Espírito Santo, Centro de Educação.